

O‘SIMLIK MOYLARINI TOZALASHDA KIMYOVIY MODDALARNI TA‘SIRI VA ULARNI ISHLAB CHIQRILISHI

¹Husniddinova Aziza Kamoliddin qizi, ²S.SH.Ismatov

¹11-K guruhi talabasi, ²ilmiy rahbar t.f.d. dots., ²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14228585>

***Annotatsiya.** Hozirgi kunda amalga oshadigan iqtisodiy va siyosiy munosabatlar O‘zbekiston respublikasini rivojlanish bosqichlari. O‘zbekistonimiz mustaqillikka erishgandan so‘ng, uning jahon hamjamiyatidagi mavqei va obro‘isini ko‘tarish maqsadida chuqur ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar boshlab yuborildi. Bugungi kunda ro‘y berayotgan katta o‘zgarishlar xo‘jalik yuritish tizimi, uning shakllari va tamoyillari xususidagi tasavvurlarni tubdan o‘zgartirib yubordi. Hozirgi vaqtda mamlakatimiz iqtisodiyotining barcha sohalari va tarmoqlarida erkinlashtirish jarayoni izchillik bilan o‘tkazilib, iqtisodiy islohotlar chuqurlashtirilmoqda. Buning uchun mamlakat iqtisodiyotiga xorij sarmoyasini, avvalo, bevosita yo‘naltirilgan sarmoyalarni keng jalb etish uchun qulay huquqiy shart-sharoit, kafolat va iqtisodiy omillarni yanada kuchaytirish taqozo etilmoqda.*

***Kalit so‘zlar:** paxta moyi, tozalash, ishlab chiqarish, oziq –ovqat, salomas, glitserin, moy kislotalari, margarin, mayonez, sovunlar, sintetik kir yuvish vositalari, laklar, bo‘yoqlar, natriy alyuminati, ko‘rsatkichlar, rafinatsiyalash, texnologiya, moyning kimyoviy tarkibi, sifat, oliy nav.*

Yog‘-moy sanoati respublika oziq-ovqat sanoatining yetakchi tarmoqlaridan biri hisoblanadi. O‘zbekistonda qadimdan o‘simlik yog‘i kunjut, zig‘ir, indov, maxsar urug‘i, paxta chigiti, poliz ekinlari urug‘idan moy juvozlarda olingan. Yog‘ moy sanoati taraqqiy etishi natijasida yangi xil mahsulotlar ham tayyorlana boshladi. Avval faqat tozalanmagan (qora) paxta moyi tayyorlangan bo‘lsa, keyinchalik moyini tozalash yo‘lga qo‘yildi va oliy navli tozalangan moy ishlab chiqarildi, oziq ovqat uchun va texnikada ishlatiladigan salomas, glitserin, moy kislotalari, margarin, mayonez, sovunlar, sintetik kir yuvish vositalari, turli laklar, bo‘yoq moddalari ishlab chiqarish o‘zlashtirildi [1,2].

Respublikamiz yog‘-moy sanoati korxonalarida xom ashyo sifatida paxta chigiti mag‘ziga texnologik ishlov berilib, undan presslash yoki ekstraksiyalash usullari bilan o‘simlik moyi ishlab chiqariladi. Bunday usullar bilan olingan moy tarkibida turlicha qo‘shimchalar mavjud bo‘lib, ular mahsulotning sifatiga salbiy ta‘sir etib, uni iste‘molga yaroqsiz holatga keltiradi. Paxta moyini iste‘mol mahsulotiga o‘zgartirilish uchun uni turli usullar bilan tozalashadi. Ishlab chiqarish miqyosida paxta moyini yo‘llovchi organik birikmalardan tozalash uchun ishqoriy rafinatsiyalash usuli qo‘llanilib, bu maqsad uchun natriy gidroksidining quyuuq eritmalaridan foydalaniladi. Ushbu usul bilan olingan iste‘mol moyi chiqimi va sifat ko‘rsatkichlari bilan nisbatan past baholanilib, uni texnologiyasini takomillashtirishini talab etadi. Bundan tashqari natriy gidroksidini tanqisligi va uni chetdan xarid qilinishi, ushbu ishqorni o‘rnini almashtiruvchi yangicha kimyoviy birikmalarni joriy etilishini talab qiladi. Shu sababli ushbu ishning asosiy maqsadi paxta moyini yangicha turdagi ishqoriy eritmalar bilan tozalash usulini joriy etish va uni takomillashtirishdan iboratdir.

Gossipolning holatida turgan aldegid gruppasi, ammiak va boshqa aminli birikmalar, ya‘ni oqsil, fosfatidlar, anilin, aminobenzoy kislotasi bilan reaksiyaga kirishadi. Uning bu xususiyati hozirgi vaqtda paxta chigiti, kunjarasi va shrot tarkibidan gossipol miqdorini aniqlashda qo‘llaniladi.[3].

Rafinatsiyalanayotgan moyning jadalli oqartirilishi bo‘yokli moddalarni texnologik jarayonlarni borishda natriy alyuminatidan hosil bo‘ladigan alyuminiy oksidida adsorbsiyalanilishi natijasida amalga oshadi. Yangi texnologik jarayonni joriy etilishi natijasida, rafinatsiyalash jarayonida sarf bo‘ladigan natriy gidroksidining sarfi 2...2,5 marotabaga kamaytirilib, texnologik sarflar kamaytirilishiga erishildi. Rafinatsiyalangan moyning chiqimini va sifat ko‘rsatkichlarini oshirilishiga erishildi. Ishqor eritmalarini elektromagnit maydonida faollashtirilishi natijasida texnologik jarayon takomillashtirilib, energiya va issiqlik sarfini kamaytirilishiga erishildi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, paxta moyini ishqorlar ta’sirida tozalashning quyida keltirilgan yangicha texnologik tizimi joriy etiladi:

rasm Paxta moyini ishqorlar ta’sirida tozalashning yangicha texnologik tizimi.

Tavsiya etilayotgan bunday texnologik tizim natijasida paxta moyini tozalashda qo‘llaniladigan natriy gidroksidining ma’lum bir qismi an’anaviy bo‘lmagan va ishlab chiqarish chiqindisi hisoblanilgan natriy gidroksidi ishqorining tejalishiga erishiladi.

Paxta moyini rafinatsiyalash texnologiyasida natriy gidroksidi eritmasini qo‘llanilishi texnologik jarayonni amalga oshirish bilan bir katorda, rafinatsiyalangan moyning chiqimiga va sifat ko‘rsatkichlariga ta’sir etadi. Ishkor eritmasining yuqori darajadagi kuyukligi va uning ko‘p miqdordagi sarfi moyning chiqimini kamayishiga va soapstokning tarkibiga neytral moyini utishiga olib keladi. Shu sababli paxta moyini rafinatsiyalash uchun yangi turdagi ishkorklarni joriy etilishi, ularni tadqiqotlar natijasida asoslanilishi, texnologik jarayonni boskichli usulda amalga oshirilishi, asosiy va yordamchi ashyolarni sarfini kamaytirilishi uchun, jadallashtirilish maqsadida elektromagnit maydoni ta’siridan foydalanilishi dolzarb masaladir.

Natriy alyuminatidan rafinatsiyalash texnologiyasida foydalanilishi, uni moyning kimyoviy tarkibi va sifat ko‘rsatkichlariga ta’sirini nazariy jihatdan baholanilishi muhim muammodir[4,5].

Paxta moyini rafinatsiyalash texnologiyasini boskichli usulda elektromagnit maydonida faollashtirilgan dastlab natriy alyuminati, so‘ngra natriy gidroksidi eritmalarini bilan jadallashtirish, moyini sifatini va ozuqaviyligini oshirishga, ashyolar, energiya va issiqlik sarflarini kamaytirilishiga erishish.

Asosiy maksad asosida paxta moyini yangicha usulda rafinatsiyalash texnologiyasida moyning kimyoviy tarkibiga va sifat ko‘rsatkichlariga amalga oshadigan o‘zgarishlarni tadbqiq etish, hamda ularni ilmiy asoslash vazifalari belgilangan.

Paxta moyini elektromagnit maydonida faollashtirilgan natriy alyuminati (birinchi boskich) va gidroksidi (ikkinchi boskich) eritmalarini bilan rafinatsiyalashning jadallashtirilishini oshirilishi va yuqori darajada oqartirilishi tajribalarda dastlab aniqlanildi. Moy xom ashyosi tarkibidan gidrofil natriyli birikmalar holatida asosiy hamroh moddalar -erkin yog‘ kislotalari, fosfatidlar, erkin va qoramtir rangli gossipol shakllari samarali ajratiladi.

Rafinatsiyalangan va dog‘langan paxta moyini oziqaviylik qiymatini oshirish uchun bizlar xushbuylashtiruvchi moddalardan foydalandik. Xushbuylashtirilgan moylarning sifat va fizik-kimyoviy ko‘rsatkichlari keltirilgan. Ma’lumotlardan ko‘rinishicha yangi turdagi moylar ko‘rsatkichlari buyicha ustivorligi bilan belgilanadi. Moylarni tarkibida qo‘shilgan xushbuylashtiruvchi moddalar va ularning miqdori va qo‘shimchalarning miqdori 0,15...0,30 foiz miqdorini tashkil etdi.

Moylarni tarkibiga kiruvchi hamroh moddalar, ularni moyning sifati va ko‘rsatkichlariga ta’siri, rafinatsiyalash usullari, qo‘llaniladigan ishqoriy eritmalar, rafinatsiyalash texnologiyasini

takomillashtirish usullari, texnologik jarayonlarda elektrofizikaviy ta'sir usullarini qo'llanilishi bo'yicha ishlar amalga oshirildi [6,7].

O'simlik moylarini saqlash jarayonini tashkil etish va uni qoidalariga mos amalga oshirish hamda moyni yorug'lik tushmaydigan joylarda +2dan -20S gacha haroratlarda saqlab tarkibini o'zgarmligini ta'minlash maqsadga muvofiqdir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib yangi usullar yordamida moylarni tozalash va ularni saqlash hamda iste'molga qadar sifatli yetkazib berish hozirgi davr talabidir.

Rivojlangan xorijiy davlatlarning olimlari tomonidan tadqiqot jarayonlarini takomillashtirish yuzasidan amalga oshirilgan ilmiy-tadqiqot ishlari asosiy manba sifatida tahlil qilindi. Bu jarayonlarni amalga oshirish qanday maqsadlarda ishlatilishiga qarab hammasi amalga oshirilishi yoki ba'zi birlari amalga oshirilishi mumkin. Korxonalarda mahsulotni olinishi uchun sarf va xarajatlarini kamaytirish, yangi kichik texnologiyalarini joriy etish va sifatli mahsulot ishlab chiqarishni tashkil etishdan iboratdir.

Shuningdek, turli soha mutaxassislarini mehnat muhofazasining ilmiy asoslariga ishlab chiqarishda sog'lom va xavfsiz mehnat sharoitini yaratish uchun ulardagi har bir qurilma va jihozlardagi ish sharoiti, xavfsizlik standartlari va normalariga javob berilishi uchun tegishli tashkilotlar o'zlarining asosiy e'tiborlarini qaratilishi lozim.

Ilmiy tadqiqotlar natijalari va olib borilgan tajribalar shuni ko'rsatadiki yog'-moylarni fizik-kimyoviy tarkibi va sifat ko'rsatkichlarini oshirish hamda texnik-texnologik yo'nalishi bo'yicha qilingan ishlar ko'llami sohani iqtisodiy ko'rsatkichlari samaradorligini oshirishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Shularni inobatga olgan holda iste'molchilarni xavfsizligini ta'minlashga oid ilmiy jihatdan tavsiya etilayotgan g'oyalar insolarni yashash madaniyatiga va uni rivojlanishiga asosiy omil sifatida xizmat qiladi. Dunyo miqiyosidagi iste'molchilarni o'z tanlovlarini kuchaytirishga va sohani yanada taraqqiy etishiga zamina yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Innovative technology of processing oilcakes of plant raw materials. Majidov K.Kh., Majidova N.Kh., Kayimov F.S., Khakimov Sh.Sh. 14 .th international simpozium on the chemistry of natural compounds. October 2021. Page 297
2. Ismatov, S. Sh., and K. X. Majidov. "Sposob rafinatsii xlopkovogo masla." Maslojirovaya promishlennost 6 (2008): 23-24.
3. Texnologii predvaritelnoy rafinatsii xlopkovogo masla obrabotki rastvora shelochi v emp/ S.SH. Ismatov, Xayrilloyev M. K. Jurn.Voprosi nauki i obrazovaniya № 1 (2), 2017, Moskva 2017 str 47-48.
4. Ismatov, S. Sh., and K. X. Majidov. "Rafinatsiya ekstraktsionnogo xlopkovogo masla." Maslojirovaya promishlennost 4 (2011): 19-20.
5. Optimization of Technological Parameters For Deodorization of Vegetable Oils. N.K. Majidova. Sh.Sh. Khoshimova. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJRSET) Volume 10, Issue 12, December 2021.R-15388-15389
6. Ismatov, S. Sh. "Cottonseed oil refining using sodium silicate solutions." Storage and processing of agricultural raw materials 4 (2004): 8-11.